

YOSH MUTAXASSISLARNING KASBIY MOSLASHUV JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

ADPI pedagogika va
psixologiya magistratura yo'nalishi
birinchi bosqich
magistranti N.Orifjonova

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367327>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, mutaxassislarining kasbiy faoliyatga moslashish (ko'nikish) – bu shaxsning yangi mehnat vaziyatini o'zlashtirishining ijtimoiy jarayoni yoritilgan, unda shaxs va mehnat muhiti bir-biriga faol ta'sir ko'rsatadi va moslashuvchi-moslashtiruvchi tizimlar hisoblanadi. Kasbiy moslashuv shaxsning kasbiy ko'nikmalar va malakalarni muayyan darajada egallashida, unda ayrim kasbiy jihatdan zarur xislatlarning shakllanishida, xodimning o'z kasbiga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo'lishining rivojlanishida ifodalanadi.

Kalit so'zlar; kasbiy intilish, mehnat ishonchligini ta'minlash, mehnat qobiliyati, suniy intellekt, kasbiy faoliyat, ilmiy izlanish, AKT.

Abstract: This article discusses the social process of a person's assimilation of a new working situation by specialists, in which the person and the working environment actively interact and are adaptive-adaptive systems. Professional adaptation is expressed in the acquisition of professional skills and qualifications by a person to a certain extent, in the formation of certain professionally necessary qualities in him, in the development of a stable positive attitude of the employee towards his profession.

Keywords; professional aspiration, ensuring labor reliability, labor ability, artificial intelligence, professional activity, scientific research, ICT.

Аннотация: В статье рассматривается адаптация (привыкание) специалистов к профессиональной деятельности – это социальный процесс освоения индивидом новой трудовой ситуации, в котором индивид и трудовая среда активно влияют друг на друга и являются адаптивно-приспособительными системами. Профессиональная адаптация выражается в приобретении индивидом в определенной степени профессиональных навыков и квалификации, формировании определенных профессионально необходимых качеств, развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии.

Ключевые слова; профессиональные устремления, обеспечение гарантий занятости, трудоспособность, искусственный интеллект, профессиональная деятельность, научные исследования, ИКТ.

Kasb ahloqi umuminsoniy ahloq nazariyasining qoidalarini, tamoyillari va tushunchalarini, afzalliklari va kamchiliklarini o'zida mujassamlantiradi. Bundan tashqari, kasb ahloqi faqat shu soxa kishilari uchun xos bo'lgan ayrim odob, ahloq normalari va qoidalarini xam ichiga oladi. Ayrim kasblar — o'qituvchi, vrach, tijoratchi, xuquqshunos, artist, raxbar xodimlar uchun inson — mehnat ob'ekti hisoblanadi. Bu kasblarda mehnat ob'ektining, shaxsning taqdiri ko'p jihatdan shu kasb egasining ahloqiy faoliyatiga bogliq. Bunday kasb egalaridan faoliyat ob'ekti bo'lgan odamlar bilan o'zaro muomala-munosabatlarini tartibga soluvchi ahloqiy normalarga qat'iy amal qilish talab etiladi. Bu esa shu kasb egalarining ahloqiy mas'uliyatini oshiradi. Muallimlik ana shunday kasblardan bo'lgani uchun o'qituvchi odobi kasb ahloqining boshqa turlaridan farq qiladi, bu — pedagogik faoliyatning ahloqiy xarakteri va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Talabalarga ta'lim berish jarayonida kasbiy ahloqiy me'yorlarini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Ta'lim beruvchi pedagog avvalo o'zi tarbiyalangan va ahloq-odob me'yorlarini o'zida shakllantirgan bo'lishi va bu hislatlarni kelgusi avlodga yetkazib berishi joizdir. Pedagog umuminsoniy va milliy- ahloqiy fazilatlarini o'zlashtirib olishi, tajribada ko'llashi, o'zining

dunyoqarashi, mafkurasi va ahloqiy tajribasi bilan taqqoslashi lozim. Fikrlash va xis etish, turmushda sinab ko'rish natijasida umuminsoniy va milliy-ahloqiy sifatlar, qoidalar, normalar o'qituvchining o'z ahloqiy fazilatiga, e'tiqodiga aylanadi.

Bular muallimning dunyoqarashi, fikr va mulohazalari bilan qo'shilib, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurish sharoitida uning o'rni va rolini belgilaydi.

Kasbiy faoliyatga moslashish (ko'nikish) – bu shaxsning yangi mehnat vaziyatini o'zlashtirishining ijtimoiy jarayoni bo'lib, unda shaxs va mehnat muhiti bir-biriga faol ta'sir ko'rsatadi va moslashuvchi-moslashtiruvchi tizimlar hisoblanadi.

Inson ishga kirar ekan, muayyan mehnat tashkilotining kasbiy va ijtimoiy- psixologik munosabatlari tizimiga faol kirishib ketadi, o'zi uchun yangi bo'lgan ijtimoiy vazifalarni, qadriyatlar va normalarni o'zlashtirib oladi, o'zining alohida tutgan yo'lini tashkilot (mehnat jamoasi)ning maqsad va vazifalari bilan moslashtiradi, bu bilan o'zining xulqini mazkur korxonaga yoki muassasaning xizmat yo'l-yo'riqlariga bo'ysundiradi.

Biroq inson ishga kirishda avvaldan qaror topgan muayyan maqsadlar, qadriyatli muomala yo'nalishiga ega bo'ladi, shularga muvofiq korxonaga bo'lgan o'z talablarini shakllantiradi, korxonaga esa o'z maqsadlari va vazifalaridan kelib chiqib, xodimga, uning xulq-atvoriga o'z talablarini qo'yadi. Xodim o'z talablarini amalga oshira borib, o'zaro bir-birlariga ta'sir ko'rsatadilar, bir-birlariga moslashadilar, buning natijasida mehnatga moslashuv jarayoni amalga oshiriladi. SHunday qilib, mehnatga moslashuv – shaxs va uning uchun yangi bo'lgan ijtimoiy muhit o'rtasidagi ikki tomonlama jarayondir.

Psixologiya tarixidan ma'lumki, kasbiy deformatsiya masalasi o'tgan asrning 20-30-yillaridanoq o'rganila boshlangan.

Bu borada kasbiy intilish, mehnat ishonchligini ta'minlash, mehnat qobiliyatini oshirish muammolari, shuningdek, kasbiy faoliyatdagi noqulay sharoit bilan bog'liq vaziyatlar tadqiq etilgan ilmiy izlanishlarni ko'rish mumkin. Ammo

shaxsning professional deformatsiyasi masalalariga bir muncha kam e'tibor qaratilgan. Holbuki, 1930 yillarda psixotexnik S.G.Gallershteynning yozishicha, kasbiy faoliyatning mazmuni xodimlarning u yoki bu vazifani bajarishlari bilan emas, balki organizmni kasbning ma'lum jihatlariga moslashishi bilan bog'liqdir. Ishchi xodim organizmi va tashqi ta'sirlar o'rtasida to'xtovsiz o'zaro ta'sirlashuv sodir bo'ladi. SHu tufayli xodimning faqat tanasida emas, balki psixikasida ham deformatsiya kuzatiladi. Deformatsiya tushunchasi, odatda, organizmga ta'sir etuvchi va unda muhim xarakter xususiyatini hosil qiluvchi o'zgarish sifatida talqin qilinadi.

Ko'pgina tadqiqotchilar "Inson-inson" tipidagi kasblarda kasbiy deformatsiyaning paydo bo'lishi va shakllanishini ta'kidlaydilar. Bu borada kasbiy intilish, mehnat ishonchligini ta'minlash, mehnat qobiliyatini oshirish muammolari, shuningdek, kasbiy faoliyatdagi noqulay sharoit bilan bog'liq vaziyatlar tadqiq etilgan ilmiy izlanishlarni ko'rish mumkin. Ammo shaxsning professional deformatsiyasi masalalariga bir muncha kam e'tibor qaratilgan. Holbuki, 1930 yillarda psixotexnik S.G.Gallershteynning yozishicha, kasbiy faoliyatning mazmuni xodimlarning u yoki bu vazifani bajarishlari bilan emas, balki organizmni kasbning ma'lum jihatlariga moslashishi bilan bog'liqdir. Ishchi xodim organizmi va tashqi ta'sirlar o'rtasida to'xtovsiz o'zaro ta'sirlashuv sodir bo'ladi. SHu tufayli xodimning faqat tanasida emas, balki psixikasida ham deformatsiya kuzatiladi. Deformatsiya tushunchasi, odatda, organizmga ta'sir etuvchi va unda muhim xarakter xususiyatini hosil qiluvchi o'zgarish sifatida talqin qilinadi.

Ko'pgina tadqiqotchilar "Inson-inson" tipidagi kasblarda kasbiy deformatsiyaning paydo bo'lishi va shakllanishini ta'kidlaydilar.

Insonning muayyan mehnat muhitiga moslashuvi uning real muomalasida, mehnat faoliyatining aniq ko'rsatkichlarida: mehnat samaradorligida, ijtimoiy axborot va uning amalda ruyobga chiqarilishida, faollikda namoyon bo'ladi. Mehnatga moslashish birlamchi bo'lishi (xodimning mehnat muhitiga kirishida) va ikkilamchi (kasbni almashtirgan va almashtirmagan holda ish o'rnini almashtirishida yoki muhitning jiddiy ravishda o'zgarishida) bo'lishi mumkin. Ular murakkab tuzilishga ega bo'lib, kasbiy, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy-tashkiliy, madaniy-maishiy va psixofizik moslashuvdan iboratdir.

Kasbiy moslashuv shaxsning kasbiy ko'nikmalar va malakalarni muayyan darajada egallashida, unda ayrim kasbiy jihatdan zarur xislatlarning shakllanishida, xodimning o'z kasbiga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo'lishining rivojlanishida ifodalanadi. Kasb sohasidagi ish bilan tanishuvida, kasb mahorati ko'nikmalarini, mahoratini egallashda, funktsional vazifalarni sifatli bajarishida va mehnat sohasidagi ijodkorlikda namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv mehnat tashkiloti (jamoasi) ning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'zlashtirishda, unda qaror topgan o'zaro munosabatlar tizimiga kirishda, uning a'zolari bilan o'zaro ijobiy hamjihat bo'lishda o'z ifodasini topadi.

Ijtimoiy-tashkiliy moslashuv korxonalar (jamoalar)ning tashkiliy tuzilishi, boshqaruv tizimi va ishlab chiqarish jarayoniga, xizmat ko'rsatish tizimini, mehnat va dam olish rejimini o'zlashtirishni bildiradi.

Madaniy-maishiy moslashuv – bu mehnat tashkilotidagi turmush xususiyatlari va bo'sh vaqtni o'tkazish an'analarini o'zlashtirishdir. Bu moslashuv xususiyati ishlab chiqarish madaniyati darajasi, tashkilot a'zolarining umumiy rivojlanishi, ishdan bo'sh vaqtdan foydalanish xususiyatlari bilan belgilanadi.

Shaxsiy professionallik ko'p jihatdan qobiliyatlarni rivojlantirish va ularni boyitish jarayonida va natijasida erishiladi. Bu erda biz, asosan, ma'lum bir faoliyatni o'zlashtirish va uni yaxshilash muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsiy xususiyatlar sifatida murakkab va o'ziga xos qobiliyatlar haqida gapiramiz. Shaxsning kasbiy mahoratining rivojlanishi murakkab va alohida qobiliyatlarning iqtidor darajasiga intensiv rivojlanishi bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком [Текст]/А.А. Бодалёв.- М.: Педагогика, 2005.

2. Богатырев, А.Н. Учителю технологии (трудового обучения) о современных информационных технологиях [Текст] / А.Н. Богатырев, А.В. Коптелов, Г.Н. Некрасова. – Киров 1998. – 114с.
3. Кузьмина, Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся / Н. В. Кузьмина // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – С. 20-26.
4. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Международ. гуманит. фонд «Знание», 1996. – 308 с.